

14-15 YOSHDAGI QISQA MASOFAGA YUGURUVCHILARNI MAXSUS KUCH
SIFATINI OSHIRISHGA QARATILGAN MASHG'ULOTLARINING
SAMARADORLIGI

K.T.Shakirjanova

p.f.n professor

I.A.Yusupov

Dotsent

F.R.Toirov

O'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659796>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni maxsus kuch sifatini oshirish, startdan chiqish xolati bilan bog'liq belgilangan kuchlanish darajasini oshirish yuk bilan bajarladigan mashqlar, sakrash mashiqarini o'ng va chap oyoqlar bilan farqlash reaksialari va ularni kuch va tezkorligi tajriba davomida o'tqazilgan tadqiqotlar asosida taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: Maxsus kuch, sport musoboqalar, nazorat guruxi, yuklamalar, funksional tayyorgarlig, vosita va usullar, oylik trenirofka, meyoriy nazorat, kuchlanish, farqlash reaksialari.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ
ДИСТАНЦИИ 14-15 ЛЕТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ

Аннотация. В данной статье у бегунов на короткие дистанции можно улучшить качество специальной силы, повысить заданный уровень напряжения, связанный с исходным положением, упражнениями, выполняемыми с отягощениями, реакциями дифференциации прыжкового упражнения правой и левой ногами, их силой. и скорость на основе исследований, проведенных в ходе эксперимента.

Ключевые слова: специальная сила, спортивные соревнования, контрольная группа, нагрузки, функциональная подготовка, средства и методы, месячная тренировка, нормативный контроль, напряжение, дифференциальные реакции.

THE EFFECTIVENESS OF THEIR TRAINING AIMED AT IMPROVING THE
QUALITY OF SPECIAL STRENGTH FOR SHORT-DISTANCE RUNNERS AGED 14-
15 YEARS

Abstract. In this article, short-distance running athletes can improve the quality of special strength, increase the specified level of tension related to the starting position, exercises performed with loads, the reactions of differentiating the jumping exercise with the right and left legs, and their strength and speed based on the research conducted during the experiment. analyzed.

Key Words: Special strength, sport competitions, control group, loads, functional training, tools and methods, monthly training, normative control, tension, differential rections.

Ishning dorzarbligi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini yanada kompleks rivojlantirish choralari haqida" 2019-yil 15-fevraldagi PQ-4193-son qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat xizmatlari ko'rsatish tizimini takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

Ko'p yillik tayyorgarlik sikllariga sportchilarni har bir sport turlariga ushbu o'qib kelayotgan o'g'il qizlar ichidan saralab olish va sport turlariga yo'naltirilishi taqozo yetadi. sport musobaqalarida toblangan yoshlarimiz jahon chempionatlari kubok musoboqalari kabi xalqaro nufuzli musobaqalarga qolaversa, Olimpiya o'yinlariga yo'l olish ko'zda tutilib o'tilgan.

Ushbu tizim nechog'lik to'g'ri ishlab chiqilganligini sport musoboqalaridan bizga ma'lumdir. Shu boisdan yengil atletika sohasida bugungi kunda malakali yuguruvchilarni mashg'ulot jarayonlarini takomillashtirish, mashg'ulot yuklamalarni taqsimlash, yillik mashg'ulotlarni rejalashtirish boshlang'ich ixtisoslik bosqichi sportchilarini har xil vositalar yordamida tayyorlash usullariga ko'pchilik olimlar e'tibor qaratishgan va ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ulardan F.A. Kerimov, R.S.Salamov, R.D. Xalmuxamedov, T.S. Usmonxodjayev, R.M. Matkarimov, M.S. Olimov va N.T. To'xtaboyevlar bir qancha ilmiy ishlarni olib borishgan. Ammo ular tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda boshlang'ich ixtisoslik bosqichi yuguruvchilarining musobaqalarga tayyorlashda aynan 400-metr masofaga yuguruvchi sportchilarini tayyorgarlik davrida umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, funksional tayyorgarlini rivojlantirish ularni musoboqalar jarayonida sport natijalarini yuksalishiga 400-metr masofaga yugurishning o'ziga xos ijobiy xususiyatlari mavjud.

400-metr masofaga yuguruvchilar har xil vosita va usullar qo'llanilib kelinayotganligi hech kimga sir emas. Ammo bizning fikrimizcha malakali sportchilarni tayyorlashda 400-metr masofaga yugurish masofalaridan foydalanish har bir sportchini jismoniy tayyorgarligini rivojlanishiga, funksional holatini shakllanishiga zamin yaratib musoboqalarda yuqori sport natijalarini ko'rsatishga imkon beradi. Shu boisdan 400-metr masofaga yuguruvchi Bu holat nafaqat sportchining sport natijasiga kolaversa funksional holatiga, jismoniy tayyorgarligiga ham o'z ta'sirini kursatmasdan qolmaydi. 400-metr masofaga yugurish masofalaridan, yuguruvchilar haftada ikki yoki 400-metr masofaga yugurish masofalaridan, yuguruvchilar haftada ikki yoki uch marta mashg'ulotlarda ularning sport natijalari yuksalishiga jismoniy tayyorgarligining oshishiga va funksioanl holatini yaxshilanishi xizmat kiladi. Shu boisdan biz tomonimizdan tanlangan ushbu 400-mert masofaga yuguruvchilarning maxsus kuch tayyorgarligini oshirish orqaliy musobaqalarga tayyorlash mavzusiga qaratilgan maqola ishi bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lib o'ziga xos ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Ishning bajarilganligi: Biz tajriba guruhi sinaluvchilari bilan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti manejida 14-15 yoshdagi qisqa 400 metr masofaga yuguruvchi sportchilar bilan birgalikda olib bordik. Tadqiqotimiz jarayonida bizga 40 kg shtanga, sakrashni o'lchash uchun metr, va 50 sml tumba kerak bo'ldi.

14-15 yoshdagi qisqa masofaga yuguruvchilarning tatqiqotdan oldingi topshirgan meyyoriy jadvali

(1/1-jadval)

N	F.I.Sh	40 kg shtanga bilan o'tirib turish (kg)	30 metga o'tirgan xolatda oldinga sakrash (sm)	50 sm balandlikdagi tumbaga sakrash	30 metr masofaga bita oyoqda sakrash
1	Shokirov N	15	1.43	15	22

2	<i>Alibekov U</i>	13	1.38	17	23
3	<i>Nayimov A</i>	17	1.52	12	21
4	<i>Xakimov X</i>	15	1.56	19	15
5	<i>Oltiboyev U</i>	17	1.63	14	25
6	<i>Yuldashev D</i>	16	1.45	16	18
7	<i>Shirinov O</i>	14	1.50	20	21
8	<i>Meliboyev F</i>	19	1.55	13	19
9	X-	15,75	1,50	15,75	23

Nazorot guruxi sinaluvchilari

(2/1 jadval)

1	<i>Muhiddinov .A</i>	17	1.48	17	20
2	<i>Olimov.F</i>	15	1.40	17	21
3	<i>Arzuqulov.O</i>	19	1.54	15	20
4	<i>Normurodov.N</i>	18	1.60	18	14
5	<i>Toirov F.</i>	19	1.65	16	23
6	<i>Alijonov B</i>	19	1.50	19	16
7	<i>Ortiqov M</i>	17	1.53	23	19
8	<i>Baxtiyorov B</i>	21	1.58	17	17
9	X-	18,12	1,53	17,75	18,75

O'tkazilgan tajribada nazorat guruhi sportchilarni tadqiqotdan oldingi natijalarini ko'rsak Muhiddinov.A 40 kg li shtanga bilan 17 marotaba o'tirib turdi,30 metrga o'tirgan xolda sakrashda 1 ta qadamini uzunligi o'rtacha 1,48 sm ni tashkil qildi,50 sm lik tumbaga sakrashda 17 marta sakrab chiqdi, 30 metr masofaga bita oyyoqda sakrashda 20 marotaba sakradi. xudi shu xolatda Olimov.F 40 kg shtanga bilan 15 marotaba,30 metrga sakrashda qadamlar orasidagi masofa o'rtach 1,40 sm, 50 sm balandlikdagi tumbaga sakrashda 17 marta ,30 metrga bita oyoqda sakraganda 21 ta sakrab meyyor topshirdi.Arziqulov. O. 40 kg shtanga bilan 19 marta o'tirib turdi, 30 metrga o'tirga xolda oldinga sakrashda o'rtacha 1,54sm.

0 sm tumbaga 15 marta,30 metr masofaga bitta oyoqda 20 marta sakradi. Normurodov N,40 kg shtanga bilan 18 ta o'tirib turdi, 30 metrga o'tirgan xolatda oldinga sakrashda o'rtacha 1,60sm sakradi,30 metrga bitta oyyoqda sakrashda 14 marta sakradi. Toirov.F, 40 kg shtanga bilan 19 marta o'tirib turdi,30 metrga o'tirgan xolatda sakrashda o'rtacha 1,65sm,50 sm li tumbaga skrashda 16 marta, 30 metrga bir oyoqda sakrashda 23 marta sakrab bordi.

Alijonov B40 kg shtanga bilan 19 marta,30 metr o'tirgan xolatda sakrashda 1,50 sm o'rtach,50 sm tumbaga sakrashda 19 marotaba, 30 metrga bir oyoqda sakrashda 16 marotaba sakradilar.Ortiqov M.40 kg li shtanga bilan 17 ta o'tirib turdi,30 metrga otirgan xolatda sakrashda o'rtacha qadamlar orasidagi masofa 1.53 sm bo'ldi, 50 sm tumbaga sakrashda 23 marotaba sakradi,30 metrga bir oyoqda sakraganda 19 marotaba sakradi. Baxtiyorov B 40 kg shtanga bilan 21 marotaba o'tirib turdi ,30 metrga o'tirgan xolatda sakrashda o'rtacha 1,58 sm sakradi,50 sm tumbaga sakrashda 17 marta sakradi,30 metr masofaga bir oyoqda sakraganda 17 marotaba

sakradi. Bu olingan meyoriy natijalarimiz nazorat guruxi sinaluvchilarining tadqiqotdan oldingi bajargan ishlari. Biz nazorat guruxi sinaluvchilari bilan 4 oy davom etgan mashg'ulotlar jarayonida 400 metr masofaga yugurish texnikasi,taktikasi va boshqa umumrivojlatiruvchi mashhiqlar orqaliy bajardik,bunda sportchilarga oylik trenirofka planini tuzdik bunda sportchilarni mashg'ulot jarayonidagi olgan yuklamalarini,bajargan mashhiqlarini xisoblab chiqdik,bunda 1 oyda sportchilarga kros,yugurish haftasiga 12 km 1 oyda o'rtacha 45-50 km gacha ko'tardik, 2 oyida esa maxsus kuch sifatini rivojlantiruvchi mashhiqlarni ishlab chiqdik, va 2 oy davomida mashhiqlar bajarildi bunda mashhiqlar 30 metrga rezinani bel qismiga bog'lagan xolda bita sportchi orqadan tortsa mashiq bajarigan sportchi tizzalarini ko'targan xolda 30 metrgacha mashiqni bajarish,2 chi mashiqda 20 kg grifni yelkaga qo'ygan xolda 30 metrgach birinchi tizani ko'tarib keyin oldigi oyoq bukilib orqa oyoq tizalar yerga tegar tegmas shu tarzda oyoqlarni almashtirgan xolda mashiq bajarish,3 mashiqimiz 20 sm li tumbaga bir oyoqni qo'yib ikkinchi oyoq pasda xarakat oyoqlar almashtirgan xolda yuqoriga sakrash,keying mashiqimiz 10 ta barer qo'ygan xolda mashiq bajarish 10 ta mashiq bajarilishi ketma ketligda bu mashg'ulotlar 2 oy davomida bajarildi va 4 oyga otganda qisqa masofaga yugurish 30 metrga yugurish,60 metrga yugurish, 100 metrga yugurish 200 metrga yugurish, 300 metrga yugurish, va 400 metrga yugurish bu bajarilgan ishlar 1 oy davomida bajarildi har haftada 400 metrdan 1 tadan vaqtga yugurtirdik.

Biz qolgan yugurish mashg'ulotlarimiz o'rtacha 50-60 foizdan oshmagan xolda yugurtirdik va 4 oy bajargan mashg'ulotlardan keyin nazorat guruxi sinaluvchilarining tadqiqotdan keyingi meyoriy nazoratlarini oldik. Bajargan mashg'ulotlar oxrida sportchilarni antropometrik ko'rsatkichlaridaxam o'zgarishlar bo'ldi, bazi bir sportchilarda bo'yi chozilgan bo'lsa bazilariniki vaznini oshti ,yana bazilarini oyoq,boldir, son mushaklari,yelka tirsak ko'krak muskullari ortkanini ko'rdik. 4 oy bajarilgan mashg'ulotlardan keyin tajriba guruxi sinaluvchilari bilan,Nazorat guruxi sinaluvchilari bularda tajriba guruxi sinaluvchilari bilan nazorat guruxi sinaluvchilari bilan tadqiqotdan oldin natijaari kalsiniki bir biriga yaqin chiqqan bo'lsa 4 oy bajarilgan mashg'ulotlardan keyin natijalarini solishtrib ko'ramiz.

14-15 yoshdagi qisqa masofaga yuguruvchilarning tadqiqotdan keyingi topshirgan meyoriy jadvali

(1/2-jadval)

N	F.I.Sh	40 kg shtanga bilan o'tirib turish (kg)	30 metga o'tirgan xolatda oldinga sakrash (sm)	50 sm balandlikdagi tumbaga sakrash	30 metr masofaga bita oyoqda sakrash
1	Shokirov N	18	1.52	20	20
2	Alibekov U	17	1.44	17	20
3	Nayimov A	19	1.57	13	29
4	Xakimov X	16	1.60	17	15
5	Oltiboyev U	21	1.72	15	22
6	Yuldashev D	18	1.55	18	16
7	Shirinov O	17	1.58	24	20
8	Meliboyev F	23	1.59	18	16
9	X-	18,62	1,51	17,75	19,75

Nazorot guruxi sinaluvchilari

(2/2 jadval)

N	F.I.Sh	40 kg shtanga bilan o'tirib turish (kg)	30 metga o'tirgan xolatda oldinga sakrash (sm)	50 sm balandlikdagi tumbaga sakrash	30 metr masofaga bita oyoqda sakrash
1	Muhiddinov .A	20	1.57	22	17
2	Olimov.F	19	1.48	19	18
3	Arzuqulov.O	17	1.60	15	17
4	Normurodov.N	17	1.59	21	13
5	Toirov F.	21	1.75	18	19
6	Alijonov B	19	1.62	20	16
7	Ortiqov M	17	1.57	26	19
8	Baxtiyorov B	24	1.61	22	14
9	X-	19,25	1,60	20,37	16,62

Xulosa: 4 oylik trenirofka jarayonida o'tqazilgan mashg'ulotlar samaradorligi va sportchilarga berilgan yuklamalarning qay darajada foydali ekanligi sportchilarni maxsus kuch sifatlarini oshirishga qaratilgan mashg'ulotlarning samaradorligi sportchilarni xarajatlariga qarab o'zgarishlar kuzatildi bazigilarida natijalari baland bazigilarida oldingiga nisbatan birhil ko'rinishda bo'ldi. Xulosa qilib aytkanimizda tadqiqot sinaluvchilari va nazorat guruxi sinaluvchilarimiz bilan o'tqazilgan tadqiqotimizda 40 kg shtangada o'tirib turishni oldadigan bo'lsak bunda tadqiqod guruxidagi sportchi shokirov N 18 ta o'tirib turgan bo'lsa,nazorat guruxidagi sportchi Muxiddinov A 20 ta bajardi, bunda nazorat guruxidagi bolada o'zgarish tadqiqot guruxi sinaluvchisidan ko'ra 2 marta yaxshilangan xisoblanadi xuddi shu sportchida 30 metrga o'tirgan xolatda oldinga sakrashda Shokirov N da o'rtacha qadamlar kengligi 1.52 bo'lsa,nazorat guruxi sinaluvchisi Muxiddinov A da o'rtacha 1.57sm natija qayt etildi. Yana bir4 sportchini misol qilib oladigan bo'lsak Ortiqov M unda 40 kg shtanga bilan o'tirib turganda tadqiqod guruxidagi Shirinov O,nazorat guruxidagi Ortiqov M bularni natijalari bir xil chiqdi, aksincha 30 metrga o'tirgan xolda sakrashda Shirinov O daqadamlar uzunligi o'rtacha 1.55 bo'lsa,nazorat guruxidagi Ortiov M da qadamlar uzunligi o'rtacha 1.57 chiqdi mundane xulosa qilib aytkanimizda o'tqazgan tadqiqotimiz natijasi bo'yicha 400 metr masofaga yuguruvchi sportchilarni maxsus kuch chidamliligini oshirish orqaliy natijalarini yaxshi tomonga o'zgarishini tadqiqotimiz davomida ko'rib o'tsak bo'ladi.